
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 327.3

DOI 10.5281/zenodo.16604009

Научная статья

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН БРИКС В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ

BRICS INNOVATION COOPERATION

ДАНИЛОВА ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,
Воронежский государственный университет.

DANILOVA EVGENIA VYACHESLAVOVNA,
Voronezh State University.

В данной статье проводится исследование взаимодействия стран БРИКС в области инновационных технологий, которое включает в себя как разработку и реализацию совместных проектов, так и передачу стандартов инновационного развития, направленного на сохранение технологического суверенитета. Особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, в том числе его применению в различных сферах общества. Проводится анализ уже имеющихся форматов взаимодействия стран-участниц объединения, основной целью которого является технологический переход на умное управление городами и создание благоприятной экологической среды в мегаполисах. Рассматривается политика государств объединения по привлечению молодого поколения к развитию инноваций посредством механизмов БРИКС.

This article examines the interaction of the BRICS countries in the field of innovative technologies, which includes both the development and implementation of joint projects, as well as the transfer of standards for innovative development aimed at preserving technological sovereignty. Special attention is paid to cooperation in the field of artificial intelligence, including its application in various spheres of society. The analysis of the existing formats of interaction between the member countries of the association is carried out, the main purpose of which is the technological transition to smart urban management and the creation of a favorable environmental environment in megacities. The article considers the policy of the states of the association to attract the younger generation to the development of innovations through the BRICS mechanisms.

Ключевые слова: БРИКС, инновационное развитие, новая промышленная революция, искусственный интеллект, облачные города, Форум молодых ученых стран БРИКС, Конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.

Key words: BRICS, innovative development, new industrial revolution, artificial intelligence, cloud cities, BRICS Young Scientists Forum, BRICS Young Innovators Contest.

В современном мире инновации стали ключевым драйвером изменений в политике и в расстановке баланса сил на мировой арене и непосредственно влияют на систему глобальной безопасности и складывающиеся союзы государств. Технологический прогресс, достижениями которого стали искусственный интеллект, облачные города, квантовые

вычисления, биоинженерия, определяет экономические, политические и военные возможности акторов международных отношений.

В условиях развития глобализации и все больше проявляющейся цифровизации государства сталкиваются с необходимостью обеспечения безопасности своего технологического и цифрового суверенитета, а также выработки стандартов, определяющих векторы взаимодействия с другими государствами. В связи с этим БРИКС, который по итогам председательства Российской Федерации стал синонимом таким понятиям, как справедливое экономическое развитие, многополярный мировой порядок, учет интересов всех сторон переговоров, должен углублять партнерские связи в области инноваций.

В контексте изучения сотрудничества стран БРИКС в области инноваций следует отметить, что данное направление остается относительно новым и недостаточно исследованным в академической литературе. Это связано как с недавним появлением объединения на международной арене, так и с динамично развивающимся характером взаимодействия его участников.

Среди существующих работ можно выделить исследование Ю.О. Толмачева, в котором анализируется влияние расширения БРИКС на технологическое сотрудничество между странами-участницами [12]. Автор приходит к выводу, что увеличение числа членов объединения создает новые возможности для кооперации, но одновременно ставит вызовы в области координации совместных проектов.

Важный аспект раскрывается в работе И.Г. Дежиной, где рассматриваются перспективы России в рамках сотрудничества в сфере инноваций [4]. Исследователь подчеркивает стратегическую важность участия в технологических проектах БРИКС для модернизации российской экономики.

Экономические аспекты партнерства стран блока детально проанализированы в статье Р. Баваскара [1]. Автор исследует финансовые механизмы поддержки совместных проектов и оценивает их эффективность.

Вместе с тем, в зарубежной литературе проблематика инновационного сотрудничества в рамках БРИКС также получает все большее внимание. В работе А. Абденур и М. Фолли исследуются модели технологического трансфера между странами-участницами, а Р. Кумар анализирует роль цифровизации в усилении кооперации [19-20].

Несмотря на растущее число публикаций, многие аспекты сотрудничества в области инноваций остаются недостаточно изученными. В частности, требуют дальнейшего исследования вопросы координации национальных инновационных политик, механизмы защиты интеллектуальной собственности в рамках объединения, а также оценка эффективности реализуемых совместных проектов.

Ввиду высокой актуальности темы и ее многогранности применялся междисциплинарный подход. Так, анализ документов и аналитических материалов позволил определить приоритетные направления сотрудничества стран-участниц БРИКС в области инновационного развития. Посредством сравнительного анализа были определены отличительные особенности данного сотрудничества на фоне других межгосударственных объединений. Также данный метод применяется для сравнительного анализа уровня развития технологий в государствах-членах. Теоретической базой исследования в том числе является концепция «тройной спирали», в основе которой лежит идея кооперации государства, бизнеса и науки для гармоничного развития инноваций [17].

Основополагающим документом, определяющим стратегически важные для всех членов БРИКС направления и характер взаимодействия, является Меморандум о сотрудничестве в области науки, технологии и инноваций стран БРИКС. Он был принят в 2015 году пятью странами-основательницами [7]. Согласно данному акту, подписавшие стороны признали важность развития сотрудничества в исследуемой области и договорились увеличивать

количественные и качественные показатели взаимодействия. Красной нитью прослеживалась идея о том, что совместные проекты должны носить взаимовыгодный характер и не создавать угрозы национальному суверенитету.

Одним из ключевых направлений сотрудничества государств БРИКС является искусственный интеллект, ставший неотъемлемой частью повестки большинства встреч на высшем уровне. Признавая не только высокую значимость развития собственных алгоритмов и языков обучения, но и необходимость выработки общеобязательных норм использования ИИ, страны объединения неоднократно выступали с инициативами принятия единого документа, регламентирующего данную область.

Так, одним из приоритетных направлений развития взаимодействия в период председательства в блоке Бразилии признан непосредственно искусственный интеллект. Основной упор был сделан на необходимости создания условий для того, чтобы управление технологиями ИИ осуществлялось на основе инклюзивности и ответственности государств [18].

В июне 2025 года состоялась встреча министров образования стран БРИКС, в рамках которых обсуждались вопросы этичного использования искусственного интеллекта. По итогам заседания была принята декларация, в которой подписавшиеся стороны отметили преобразующую роль новейших технологий в обозначенном секторе. В декларации закреплено обязательство государств-членов БРИКС содействовать формированию справедливых систем регулирования, направленных на обеспечение ответственного, этичного и инклюзивного применения технологий искусственного интеллекта в системе общего образования [15].

Не менее важным является то, что государства-члены БРИКС стали обращать внимание на образовательный компонент, который до этого не занимал приоритетное место в межгосударственных встречах. Хотя именно учебная подготовка молодежи оказывает решающее влияние на экономическое развитие — один из ключевых показателей места актора на мировой арене. Таким образом, в рамках объединения предпринята практическая попытка не только создать документ ответственности стран-участниц за применения ИИ, но и защитить наиболее значимую, и в то же время уязвимую сферу общественной жизни.

Также в июле 2025 года состоялось VII пленарное заседание Форума СМИ и аналитических центров БРИКС. На его полях участники обсудили ключевые вызовы в данной области, в том числе потенциальные негативные последствия от концентрации технологий ИИ в компаниях государств Коллективного запада. Была подчеркнута необходимость создания центров данных для обучения алгоритмов, разработки национальных исследовательских центров и создания справедливых стандартов развития искусственного интеллекта [14].

Практическим выражением похожих заявлений является инициатива Российской Федерации, которая была выдвинута в декабре 2024 года. Москва разрабатывает проект под названием «Альянс БРИКС по развитию искусственного интеллекта», который призван служить площадкой объединения структур различного уровня всех стран-участниц группы, задействованных в разработке алгоритмов [10]. Также Москва наращивает объемы двустороннего сотрудничества с партнерами по БРИКС, как в сфере поставки технологий, так и оказании помощи в формировании национальных концепций [8].

Одним из главных подвижников сотрудничества стран БРИКС в сфере новой промышленной революции является Китайская Народная Республика. Так, в 2021 году в Сямэне был открыт центр ВРИС, направленный на обучение высокопрофессиональных узкоспециализированных кадров. Кроме того, в его ведение относится разработка совместных многосторонних проектов и координация национальных политик по вопросам развития инноваций. За несколько лет существования платформа достигла определенных результатов. Например, на постоянной основе проводится онлайн обучение по направлению ИИ, Интернет вещей, квантовые технологии и биоинженерия [2].

Помимо внедрения инноваций в промышленные процессы, страны-участницы БРИКС признают первостепенную значимость применения технологий для улучшения уровня жизни населения и создания благоприятной городской среды. Так, с 2023 года ежегодно проводится мероприятие «Форум о будущем городов БРИКС», в рамках которого участники обсуждают вопросы создания облачных городов: цифровизацию систем управления, технологический аспект устойчивого развития и трансформации экологической инфраструктуры мегаполисов, использование алгоритмов ИИ. Среди спикеров форумов не только мэры наиболее развитых городов БРИКС, но и представители научных кругов, в том числе лауреаты Нобелевской премии, и бизнесмены [3].

В мае 2025 года в Китае состоялось ключевое событие в сфере международного технического сотрудничества Инженерный конгресс BRICS 2025. Данный форум выступает в качестве стратегической площадки для выработки новых подходов к технологическому взаимодействию между странами-участницами объединения. В работе Конгресса приняли участие ведущие эксперты, представители научного сообщества и промышленных кругов пяти государств-основателей БРИКС, а также стран-партнеров. Данный формат позволил предоставить уникальные возможности для продвижения инновационных решений, укрепления многостороннего сотрудничества и реализации принципов устойчивого развития [5].

Центральной темой Конгресса стал обмен передовыми практиками в сфере инженерного образования и их адаптация к запросам промышленного сектора. Перспективы инженерного сотрудничества в рамках BRICS связаны с активизацией технологического трансфера, решением актуальных глобальных вызовов, включая климатические изменения, космические исследования и обеспечение экологической стабильности.

Таким образом, Инженерный конгресс BRICS 2025 подтвердил ключевую роль сотрудничества в сфере инженерного образования и технологического развития в решении глобальных вызовов современности. Укрепление партнерства в области инноваций, цифровизации и подготовки кадров создает прочную основу для устойчивого и справедливого развития стран-участниц.

В то же время молодое поколение, является стратегическим ресурсом для будущего развития государств-членов БРИКС, в том числе инновационного. Для популяризации инновационных технологий и привлечения талантливых исследователей под эгидой объединения проходит ежегодный Форум молодых ученых. Он служит важной платформой для профессиональной коммуникации, обмена передовым опытом и реализации совместных научных инициатив. В 2025 году фокус мероприятия будет направлен на решение актуальных глобальных вызовов через призму четырех взаимосвязанных направлений: развитие экологических технологий и климатических решений, исследования в области искусственного интеллекта, а также укрепление научной дипломатии как инструмента международного сотрудничества. Предполагается, что данный формат будет стимулировать междисциплинарный подход и формировать новое поколение ученых, способных к эффективному взаимодействию в условиях современных технологических трансформаций.

Кроме того, в рамках Форума проходит Конкурс молодых инноваторов БРИКС, который объединяет молодых талантливых исследователей из всех стран-участниц с целью развития сотрудничества по направлению передовых технологий и внедрению инновационных решений в экономическую, культурную и социальные сферы. В 2025 году основной упор будет сделан на проектах, в которых ИИ применяется для развития городской среды [13].

Подобное мероприятие является ярким примером того, как взаимодействует государство, бизнес и наука для развития инноваций в рамках объединения. Первый участник взаимодействия создает условия для международного взаимодействия, оказывает поддержку на региональном и федеральном уровне победителям, например, в России через Министерство науки и высшего образования. Бизнес в свою очередь не только предоставляет экспертное

сопровождение самого конкурса, но и спонсирует само мероприятие и выделяет финансирование для последующего развития ряда инициатив. Представители научных кругов выступают генераторами идей, а образовательные организации осуществляют подготовку кадров. Есть основания предполагать, что данный формат продолжится и произойдет интеграция не только новых членов, но и стран-партнеров [16].

Несмотря на определенные достижения в сфере взаимодействия по развитию инноваций в рамках БРИКС существуют определенные барьеры, не позволяющие ряду инициатив достичь этапа практической реализации на территории всех государств-членов.

Так, не последнюю роль играет межгосударственное соперничество. Исторически напряженные отношения имеют Индия и Китай, ключевые члены блока. Одной из причин противостояния является борьба за лидерство в технологической сфере, включая привлечение инвестиций в инновации. При этом Нью-Дели параллельно зависит от китайского импорта высокотехнологичных продуктов [6]. Кроме того, приграничные конфликты, взаимные обвинения создают атмосферу нестабильности, из-за которой даже перспективные технологические инициативы откладываются. Из-за разногласий между двумя ведущими игроками блок теряет часть своего инновационного потенциала. Вместо масштабных совместных проектов, например, в области использования ИИ в сфере здравоохранения [9], инициативы часто сводятся к двусторонним соглашениям, что замедляет реализацию прорывных проектов.

Усиление экономического влияния Китая вызывает определенную озабоченность среди партнеров по БРИКС, которые и так сильно различаются по уровню технологического развития. Поднебесная лидирует в информационно-коммуникационной сфере с объемом рынка 1,7 трлн долларов и годовым ростом 13,4 %. Однако Пекин сохраняет жесткие регуляторные барьеры для иностранных компаний, что не позволяет другим государствам выйти на китайский рынок. Индия с оборотом 254 млрд долларов остаётся глобальным центром предоставления услуг в технологическом секторе, однако испытывает нехватку управленческих кадров. Российский IT-сектор демонстрирует устойчивый рост на 12 %, достигнув 35,1 млрд долларов. Основной упор делается на обеспечение кибербезопасности. Другие государства-члены объединения отличаются не таким высоким уровнем развития технологий, однако имеют значительный потенциал. Так, Южно-Африканская Республика, Египет, Иран и Эфиопия имеют объем рынков от 2,4 до 33,4 млрд долларов. Среди других участников БРИКС выделяются Бразилия с ИТ-рынком 82,3 млрд долларов, ориентированным на финансовые технологии, и ОАЭ с 36,1 млрд долларов, превращающиеся в инновационный хаб Ближнего Востока [11]. В основном, уровень инвестиций и объемы технологического производства неравномерны распределены между государствами-членами блока, что препятствует созданию единого инновационного пространства БРИКС.

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что страны-участницы БРИКС, а именно Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Иран, Эфиопия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, рассматривают переход на новую промышленную революцию в качестве стратегического приоритета внутригосударственного развития и, следовательно, готовы углублять сотрудничество по данному направлению с другими акторами мировой арены. Форматы взаимодействия охватывают как принятие законодательной базы, так и встречи на высшем уровне, заседания профильных институтов и создание условия для взаимодействия специалистов в сфере инноваций.

Примечательно, что по ряду критериев БРИКС занимает лидирующие позиции в сфере инновационного развития: принятие регулирующих ИИ документов и переход к системам «облачных городов». Также Китай и Россия готовы оказывать поддержку своим коллегам, передавая накопленный опыт и стандарты технологического развития, предоставляя высококвалифицированных специалистов, участвуя в совместных исследовательских проектах.

Однако, несмотря на общие цели в рамках БРИКС, такие как развитие технологий, цифровизация и устойчивый рост, сотрудничество между некоторыми членами в инновационной сфере остаётся ограниченным. Основная причина - геополитическая напряжённость, которая подрывает доверие и снижает готовность к совместным проектам. Негативные влияния оказывают также и различия в технологическом развитии стран-участниц. Разрыв в научно-техническом потенциале, инфраструктуре и инвестиционных возможностях приводит к несогласованности приоритетов и несовместимости стандартов, что в итоге замедляет реализацию совместных инициатив.

Становление БРИКС лидеров в области инновационного развития зависит исключительно от политики самих стран-участниц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баваскар Р. БРИКС в переходный период: критический анализ возможностей и проблем в рамках формирующегося глобального порядка // Современная мировая экономика. 2025. Т. 2. URL: <https://cwejournal.hse.ru/bawaskar-4-2024> (дата обращения: 10.07.2025).
2. В Сямэне открылся инновационный центр Партнерства стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции // Рамблер. 09.12.2020. URL: https://finance.rambler.ru/economics/45405624/?utm_content=mfinance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 26.06.2025).
3. Винокурова В.М. Модель формирования устойчивого мегаполиса: опыт Москвы // Государственная служба. Т. 24. С.72-78.
4. Дежина И.Г. Россия и новые страны БРИКС: перспективы технологической кооперации // Мировая экономика и международные отношения. 2024. №9. С. 113-124.
5. Инженерный конгресс BRICS 2025: новая эра технологического сотрудничества // BRICS.zone. 12.05.2025. URL: <https://brics.zone/inzhenernyj-kongress-brics-2025-novaya-era-tehnologicheskogo-sotrudnichestva/> (дата обращения: 10.07.2025).
6. Лэн С. Глобальная конкуренция в контексте развития отношений стран БРИКС (на примере Китая и Индии) // Общество: политика, экономика, право. 2025. № 2. С. 61-66.
7. Меморандум о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций между Правительством Федеративной Республики Бразилии, Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Индии, Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Южно-Африканской Республики // BRICS Centre. 2015. URL: <http://www.brics.utoronto.ca/docs/BRICS%20STI%20MoU%20RUSSIAN> (дата обращения: 28.06.2025).
8. Момотова Т.А. Стратегическое планирование научно-технологической политики в условиях растущей неопределённости: задачи для России // Управление наукой: теория и практика. 2024. Т. 6. С. 13-28.
9. Нарышкин А.А. Цифровизация здравоохранения в странах БРИКС+ // Современная Европа. 2025. № 1. С. 136-149.
10. Питухина М.А. Технологические инновации и применение искусственного интеллекта в развитии мирохозяйственных процессов: опыт стран БРИКС // Вестник Забайкальского государственного университета. 2024. Т. 30. С. 119-130.
11. Рынок БРИКС: перспективы и проблемы для российских ИТ-компаний // IX ежегодная конференция ЦИПР. 2024. С. 60-69.
12. Толмачев Ю.О. Вызовы для БРИКС в XXI веке и методы их урегулирования // Via in tempore. История. Политология. 2025. Т. 52. С. 223-232.
13. Шугуров М.В. Участие России в научно-технологическом сотрудничестве в рамках БРИКС: анализ текущих политико-правовых инициатив // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2024. № 161. С. 170-181.
14. BRICS Media and Think Tank Forum calls for greater Global South role in shaping global AI governance // Hindu. 19.07.2025. URL: <https://www.thehindu.com/sci-tech/technology/brics-media-and->

think-tank-forum-calls-for-greater-global-south-role-in-shaping-global-ai-governance/article69830923.ece
(дата обращения: 19.07.2025).

15. BRICS Sign Joint Declaration on Artificial Intelligence in Education, Formalize Technical and Vocational Cooperation Alliance // BRICS Brazil 2025. 10.06.2025. URL: <https://brics.br/en/news/brics-sign-joint-declaration-on-artificial-intelligence-in-education-formalize-technical-and-vocational-cooperation-alliance> (дата обращения: 10.07.2025).

16. Huang J. Resources, innovation, globalization, and green growth: The BRICS financial development strategy // Geoscience Frontiers. 2024. No. 15. pp. 1-15.

17. Leydesdorff L. The Triple Helix of University-Industry-Government Relations // Amsterdam School of Communication Research. 12.2012. URL:(дата обращения: 10.07.2025).

18. Motto: “Strengthening Global South Cooperation to a more inclusive and sustainable governance” // BRICS Brazil 2025. 05.02.2025. URL: <file:///C:/Users/Anna/Downloads/Issue%20Note%20%20Brazil's%20BRICS%20Presidency.%20English> (дата обращения: 10.07.2025).

19. Global Trends & Regional Issues, R. evolutions, and Adriana Erthal Abdenur. “Adriana Erthal Abdenur & Maiara Folly: THE NEW DEVELOPMENT BANK AND THE INSTITUTIONALIZATION OF THE BRICS.” Abdenur, A. E., Folly, M., “The New Development Bank and the Institutionalization of the BRICS,” R/Evolutions: Global Trends & Regional Issues, Vol 3, No. 1, 2015, (ISSN: 2449-6413), Pp. 66-92.

20. Kumar, Rajan. (2022). BRICS in Global Governance: A Gradual but Steady Expansion. URL: https://www.researchgate.net/publication/362313988_BRICS_in_Global_Governance_A_Gradual_but_Steady_Expansion (дата обращения: 18.07.2025).

Поступила в редакцию: 21.07.2025

Принята в печать: 03.09.2025

© Данилова Е.В., 2025.